

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI PSIXOLOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH YO‘NALISHLARI

Narimbayeva Lola Kuzibayevna¹, Jumaboyeva Gulasal Hamro qizi²

¹ChDPU, p.f.f.d, (PhD)

²Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 3 bosqich talabasi

e-mail: l.narimbayeva@cspu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik holatini aniqlash, ularni qo‘llab-quvvatlash usullari hamda bu jarayonda ota-onalar va pedagoglarning o‘rni haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, zamonaviy metod va yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, psixologik qo‘llab-quvvatlash, emotsional rivojlanish, stress, adaptatsiya, bolaning shaxsiyoti.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni psixologik qo‘llab-quvvatlash ularning rivojlanishi va moslashuvining muhim jihati bo‘lib, ta’lim va rivojlanish uchun qulay va xavfsiz muhitni yaratishga qaratilgan. Bu nafaqat bolaning jismoniy va ruhiy farovonligiga g‘amxo‘rlik qilishni, balki uning hissiy ehtiyojlariga e’tiborni ham o‘z ichiga oladi.

Maktabgacha yosh — bolaning jismoniy, emotsional, intellektual va ijtimoiy rivojlanishida asosiy bosqichlardan biridir. Aynan shu davrda bola atrof-muhit bilan faol muloqotga kirishadi, o‘zini anglay boshlaydi, mustaqil harakat qilishga intiladi. Biroq bu bosqichda bolalar turli emotsional holatlarga, stressga, qo‘rquv yoki ijtimoiy moslashuv muammolariga duch kelishlari mumkin. Shu sababli bolalarni psixologik qo‘llab-quvvatlash muhim vazifa sanaladi.

1. Psixologik qo‘llab-quvvatlash tushunchasi

Psixologik qo‘llab-quvvatlash — bu bola emotsiyalarini tushunish, ijobiy muloqot muhitini yaratish, ishonch va xavfsizlik hissini ta’minlash orqali uning ruhiy holatini muvozanatga keltirishga qaratilgan tizimli yondashuvdir. Psixologik yordam - bu psixolog yordami va ko‘rsatmasi bilan odam o‘z uammolari va tashvishlarini izhor etish, sabablarni aniqlash va noqulaylik va azob-uqubatlarga yechim topishga intiladigan terapiya turi.

Qo‘llab-quvvatlashning asosiy yo‘nalishlari:

Emotsional barqarorlikni shakllantirish

O‘z-o‘zini anglash va ifoda etish ko‘nikmalarini rivojlantirish

Ijtimoiy moslashuvni yengillashtirish

Stress holatlarining oldini olish

Psixologik yordam muvaffaqiyatli moslashish uchun asosdir. Bu inson o‘z his-tuyg‘ulari, tajribalari va muammolari haqida erkin gapira oladigan, shuningdek, o‘z holatini yaxshiroq tushunish uchun psixologdan o‘z-o‘ziga yordam berish usullari va ma’lumotlarini olishi mumkin bo‘lgan xavfsiz maydonni yaratishni o‘z ichiga oladi.

Psixologik yordamning har xil turlari mavjud: to‘g‘ridan-to‘g‘ri maslahat, psixologik tuzatish, psixoterapiya, psixoprofilaktika, psixologik rehabilitatsiya, psixologik rivojlanish yoki yangi aqliy operatsiyalar yoki aqliy shakllanishlarni shakllantirish.

2. Psixologik qo‘llab-quvvatlash usullari

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda quyidagi samarali usullar qo‘llaniladi:

O‘yin terapiyasi – bolalar his-tuyg‘ularini erkin ifoda eta oladigan muhitda rol o‘ynash, qurilish, rasm chizish orqali ichki kechinmalarni chiqaradilar. Barcha turdagi rolli o‘yinlar juda katta ahamiyatga ega, chunki bu jarayonda maktabgacha yoshdagi bola asosiy ijtimoiy rollarni o‘rganadi. Shu bilan birga, bola o‘z xohish-istaklarini aniq belgilangan o‘yin qoidalariga bo‘ysundirishni o‘rganadi, bu ham hayotning ushbu davrida juda muhimdir. O‘yin shaxslararo munosabatlar nuqtai nazaridan muhim emas

Rassomlik va musiqiy terapiya – emotsional tushkunlik yoki xavotir holatlarini bartaraf etish vositasi sifatida ishlatiladi.

Nafas olish mashqlari – stress va zo‘riqish holatida bolani tinchlantirishga xizmat qiladi.

Ertak terapiyasi – ma’naviy tarbiya berish bilan birga, bolada ijobiy dunyoqarashni shakllantiradi.

3. Pedagog va ota-onaning roli

Psixologik qo‘llab-quvvatlashda pedagog va ota-onaning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Quyidagi yo‘nalishlar ustuvor hisoblanadi:

Ijobiy muloqot – bola bilan ishonchli, mehrlil, e‘tiborli muloqot orqali ruhiy barqarorlikni mustahkamlash.

Kuzatuv va tahlil – bolaning holati doimiy kuzatilib, o‘zgarishlar aniqlanishi va tegishli choralar ko‘rilishi lozim.

Hamkorlikda qaror qabul qilish – psixolog, tarbiyachi va ota-ona o‘rtasida muvofiqlashtirilgan yondashuv.

4. Zamonaviy yondashuvlar

Rivojlangan mamlakatlar tajribasida quyidagi yondashuvlar keng qo‘llaniladi:

SEL (Social and Emotional Learning) – ijtimoiy va emotsional ta’lim dasturlari;

Mindfulness texnikalari – diqqatni jamlash va tinchlanish metodikasi;

Raqamli vositalar – bolalarning psixologik holatini tahlil qiluvchi mobil ilovalar.

Bolalarga psixologik-pedagogik yordam ko‘rsatish tamoyillari Psixologik-pedagogik yordamning asosiy tamoyillari qatoriga quyidagilar kiradi:

Tizimli. Psixolog ishining ma’lum bir algoritmi mavjud bo‘lib, mutaxassis faoliyatning asosiy yo‘nalishlarining barcha imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanadi.

Shaxsning qadriyatlarini va o‘ziga xosligini. Gap shundaki, bolaning shaxsiy rivojlanishi, uning o‘zini o‘zi qadrlashi va individualligi birinchi o‘ringa chiqadi. Trening ham bu xususiyatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi va o‘z-o‘zidan maqsad sifatida harakat qilmaydi. Tamoyil bolaning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan: jismoniy, aqliy, hissiy, ma’naviy, axloqiy, intellektual, individual xususiyatlar va qobiliyatlarni hisobga olgan holda.

Yahlitlik. Prinsipda aytilishicha, har qanday psixologik ta’sir bilan shaxs bilan bir butun sifatida ishlash, ya’ni uning hissiy, kognitiv, motivatsion va boshqa ko‘rinishlarini hisobga olish kerak.

Maqsadlilik va sababiylik. Psixologning har qanday ta’siri ongli bo‘lishi, qandaydir maqsadni ko‘zlashi va ta’sirga emas, balki hodisaning sababiga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Vaqtinchalik. Psixologik ta’sir eng samarali bo‘lishi uchun kerakli vaqtda amalga oshirilishi kerak.

Ta’lim jarayonida bolaning faolligi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni psixologik qo‘llab-quvvatlash — ularning sog‘lom ruhiy va ijtimoiy rivojlanishining kafolatidir. Har bir pedagog va ota-ona bola ruhiyatini tushunishga harakat qilishi, unga ijobiy muhit yaratishi lozim. Shuningdek, zamonaviy yondashuv va texnologiyalarni qo‘llash orqali bu jarayon yanada samarali bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. Vygotskiy L.S. (1983). Bolaning psixik rivojlanishi. Moskva.
2. D. G‘ofurova, N. Yuldasheva. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. Toshkent.
3. Denham, S.A. (2006). Social-emotional competence as support for school readiness. Early Education and Development.
4. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). www.casel.org